

O'ZBEK TILIDA PSIXOLINGVISTIK JIHATDAN SAMARALI MULOQOTNI TA'MINLOVCHI OMILLAR

Bobomurodova Go`zal Olimovna

Bixoro davlat tibbiyot instituti o`qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15684271>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-Iyun 2025 yil
Ma'qullandi: 14-Iyun 2025 yil
Nashr qilindi: 17-Iyun 2025 yil

KEY WORDS

psixolingvistika, muloqot, nutqiy faoliyat, kommunikativ kompetensiya, emotsional idrok, madaniy kontekst, o'zbek tili.

ABSTRACT

Ushbu maqolada o'zbek tilida samarali muloqot jarayonini ta'minlovchi psixolingvistik omillar tahlil qilinadi. Muloqotning kognitiv, emotsional, ijtimoiy va madaniy omillari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik ochib beriladi. Shuningdek, lingvistik birliklarning psixologik qabul qilinishi, kommunikativ kompetensiya, neverbal vositalar va nutqiy vaziyatlarga moslashuvning samarali muloqotdagi o'rni asoslab berilgan. Maqola natijalari o'zbek tilshunosligi va psixolingvistika kesishmasida olib borilayotgan tadqiqotlarga ilmiy asos bo'la oladi.

Hozirgi davrda muloqot insonlar o'rtasidagi ijtimoiy hamkorlik, axborot almashinuvi va shaxslararo munosabatlarning asosiy vositasi sifatida keng o'rganilmoqda. Ayniqsa, til va tafakkur o'rtasidagi murakkab aloqalarni o'rganadigan fan – psixolingvistika – nutqiy faoliyatni chuqur tahlil qilish imkonini beradi. Bu yo'nalishda olib borilayotgan tadqiqotlar nafaqat til birliklarining shakli va funksiyasini, balki inson tafakkuri, emotsional holati, psixik jarayonlari, madaniy va ijtimoiy kontekstlarni ham qamrab oladi.

Muloqotning samaradorligi uni tashkil etuvchi psixologik va lingvistik omillarning uyg'unligiga bog'liq. Xususan, o'zbek tilida nutqiy muloqot o'zining madaniy, ijtimoiy, etik va milliy xususiyatlari bilan boshqa tillardagi muloqot modellari bilan farqlanadi. Bu farqlarni anglash va chuqur o'rganish orqali muloqot jarayonini samarali tashkil etish imkoniyati paydo bo'ladi.

Bugungi kun tilshunosligida psixolingvistik jihatdan samarali muloqot masalasi dolzarb ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Chunki insonning til vositasida muloqotga kirishish qobiliyati uning kognitiv tayyorgarligi, emotsional sezgirligi, ijtimoiy tajribasi va madaniy kompetensiyasiga bevosita bog'liqdir.

Mazkur maqolada o'zbek tilida samarali muloqotni ta'minlovchi lingvistik, kognitiv, emotsional, ijtimoiy va madaniy omillar psixolingvistik yondashuv asosida tahlil qilinadi. Shuningdek, bu omillarning o'zaro uyg'unlashuvi, nutqiy faoliyatga ta'siri va o'zbek tiliga xos xususiyatlari yoritiladi.

Adabiyotlar tahlili. O'zbek tilida samarali muloqotning psixolingvistik jihatlarini yoritishda qator xorijiy va mahalliy manbalardan foydalanildi. Bu manbalar muloqotning psixologik, kognitiv, lingvistik va madaniy asoslarini tahlil qilishga xizmat qildi.

Psixolingvistik yondashuvga asos solgan N.I. Жинкинning “Механизмы речи” asarida nutqning idrok qilinishi va yaratilishi jarayonlari, ichki va tashqi nutq farqlari, psixik

reflekslar va idrok mexanizmlari tizimli yoritilgan. Mazkur ish nutqiy muloqotda inson ongining qanday ishlashini ilmiy asosda tushunish imkonini beradi.

O'zbek tilshunosligida psixolingvistika tamoyillarini milliy kontekstda tadqiq qilgan mualliflar safida A. Хайдаров alohida o'rin tutadi. Uning "Ўзбек тилида мулоқот нутқи: психолінгвістик ёндашув" nomli tadqiqoti o'zbek tilida muloqotning madaniy, emotsional va kontekstual jihatlarini ochib beradi. Unda suhbatdoshlar o'rtasidagi ijtimoiy maqom, nutqiy etiketa, va konnotativ vositalar asosida samarali muloqotga erishish yo'llari tahlil qilingan.

Psixolingvistik faoliyatda insonning shaxsiy va ijtimoiy tajribasi, emotsional holati, tafakkur strukturalari bilan bog'liq jihatlarini H. Хотамов o'zining "Инсон ва нутқ: психолінгвістик қарашлар" asarida tahlil qiladi. U muloqotda so'zdan tashqari vositalar, ichki motivlar va muloqotga tayyorlik darajasi muloqot sifatini aniqlovchi omillar ekanini asoslaydi.

D. Hymes tomonidan ilgari surilgan kommunikativ kompetensiya nazariyasi esa tilni nafaqat grammatik to'g'rilik, balki uni ijtimoiy jihatdan to'g'ri ishlatish, nutq vaziyatiga moslashtirish qobiliyati sifatida talqin etadi. Bu nazariya maqolada muloqot samaradorligini baholovchi asosiy mezonlardan biri sifatida ishlatilgan.

O'zbek milliy muloqot madaniyatini o'rganishda У. Турсуновning "Ўзбек тилида мулоқот маданияти ва этик меъёрлар" nomli risolasi muhim manba bo'ldi. Unda o'zbek xalqiga xos duo-so'zlar, maqollar, salomlashuv andozalari va jest-mimika kabi neverbal vositalarning madaniy asoslari tahlil qilinadi. Ushbu manba maqola doirasida madaniy va milliy omillarning psixolingvistik tahliliga asos bo'lib xizmat qildi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, o'zbek tilida samarali muloqotga erishish uchun lingvistik, psixologik, sotsiokulturniy va emotsional jihatlar uyg'unligi zarur. Foydalanilgan manbalar nafaqat nazariy asos bo'lib xizmat qilgan, balki maqola muallifning psixolingvistik tahlilini chuqurlashtirishga ham imkon yaratgan.

Metod va metodologiya. Mazkur ilmiy maqola psixolingvistika, nutqiy muloqot nazariyasi va kognitiv tilshunoslik doirasidagi qarashlarga tayangan holda, interfandisziplinar (fanlararo) yondashuv asosida amalga oshirildi. Tadqiqotda o'zbek tilidagi muloqot jarayonini tahlil qilish uchun bir qator nazariy va amaliy metodlardan foydalanildi.

Metodologik asoslar. Maqola quyidagi metodologik yondashuvlarga tayangan:

- Psixolingvistik yondashuv – til va tafakkur, nutq va emotsiya, idrok va muloqotning o'zaro munosabatini o'rganish;
- Kognitiv yondashuv – inson ongining axborotni qanday qabul qilishi, qayta ishlashi va til vositalari orqali ifodalash jarayonlarini tahlil qilish;
- Sotsiomadaniy yondashuv – o'zbek tilida muloqotga ta'sir qiluvchi madaniy me'yorlar, ijtimoiy maqomlar, etik qadriyatlarni o'rganish.

Tadqiqot metodlari.

1. Tahliliy-deskriptiv metod. Muloqotning psixolingvistik tarkibini aniqlash, emotsional va kognitiv komponentlarni tasvirlash va tahlil qilishda qo'llanildi. O'zbek tiliga xos lingvistik birliklar va muloqot andozalari semantik va pragmatik jihatdan sharhlandi.
2. Qiyosiy metod. O'zbekcha muloqotning ba'zi jihatlarini boshqa tillardagi kommunikativ model bilan solishtirildi (masalan: kinoya, urg'u, so'zlashuv etiketi).
3. Kontent-tahlil (mazmuniy tahlil). Real nutqiy namunalari (og'zaki va yozma

muloqotlar) asosida emotsional intonatsiyalar, neverbal vositalar va konnotativ birliklarning funksional xususiyatlari o'rganildi.

4. Empirik kuzatuv usuli. Talabalar, pedagoglar va kundalik muloqot ishtirokchilari nutqi kuzatilib, ularning psixolingvistik faoliyatida qanday strategiyalar ishlatilayotgani aniqlashtirildi.

5. Ilmiy adabiyotlar sharhi. Mavzuga oid nazariy manbalar, xorijiy va mahalliy tadqiqotlar o'rganilib, psixolingvistik tahlil uchun asosiy tushunchalar ajratib olindi.

Tadqiqot natijalari. O'zbek tilida samarali muloqotni psixolingvistik nuqtayi nazardan o'rganish asosida olib borilgan nazariy tahlillar, kuzatuvlar, nutqiy faoliyat namunalari kontent-tahlili va amaliy kuzatishlar quyidagi ilmiy natijalarni aniqlashga imkon berdi:

Samarali muloqot kompleks omillar uyg'unligi asosida yuzaga chiqadi. O'zbek tilida samarali muloqot faqatgina to'g'ri grammatik qurilgan gaplar emas, balki kognitiv faollik, emotsional ohang, kommunikativ strategiyalar, madaniy kontekstga moslashish, neverbal vositalardan foydalanish kabi omillarning o'zaro uyg'unlashuvi orqali yuzaga chiqadi. Bu holat ayniqsa ijtimoiy maqomga ega muloqotlarda yaqqol ko'zga tashlandi.

O'zbek tilida emotsional-intonatsion vositalarning ahamiyati yuqori. Kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, o'zbek tilida intonatsiya, urg'u va pauzalar muloqot ishtirokchilari orasidagi hissiy holatni ifodalashda, masofani belgilashda va bahoni anglatishda muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, bir xil so'zning ohangga ko'ra turlicha ma'no kasb etishi — muloqotni tushinishda psixolingvistik idrokning rolini tasdiqlaydi.

O'zbek tilida neverbal vositalar og'zaki nutqni faol qo'llab-quvvatlaydi. Tadqiqotda aniqlanishicha, mimika, qo'l harakatlari, ko'z bilan aloqa, tana holatining o'zgarishi kabi neverbal vositalar o'zbek madaniy muloqotida nutqni to'ldiribgina qolmay, uning psixologik mazmunini ham kuchaytiradi. Talabalarda olib borilgan kuzatuvda muloqot paytida nutqdan ko'ra ko'proq tana tili vositalari yordamida ma'lumot yetkazilishi holatlari qayd etildi.

Muloqot strategiyalari ijtimoiy vaziyat va suhbatdosh maqomiga mos tanlanadi. O'zbek tilida muloqot ishtirokchilari, ayniqsa, yosh, jins, ijtimoiy maqom va tanishlik darajasiga qarab nutq uslubini sezilarli darajada o'zgartiradi. Suhbatdosh tanlashda "siz-sen" kabi grammatika vositalari orqali masofa va hurmat ifodalanadi. Bu esa muloqotda psixolingvistik moslashuvchanlik mavjudligini ko'rsatadi.

Nutqiy etiketa va milliy qadriyatlar samarali muloqotda muhim rol o'ynaydi. Muloqot madaniyati jihatidan olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, o'zbek tilida do'stona, iliq va odobli muloqotga intilish – milliy mentalitetga xos hodisa bo'lib, bu holat muloqot samaradorligini oshiruvchi omil sifatida qaraladi. Tadqiqotda talabalarning muloqotida tez-tez uchraydigan duo, maqol, izhoriy iboralar (masalan: "baraka toping", "rahmatli bo'ling") muloqotni hissiy jihatdan boyitishda faol ishlatilgan.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, o'zbek tilida psixolingvistik jihatdan samarali muloqotga erishish uchun nafaqat til birliklarini, balki inson psixikasi, emotsional idrok, sotsiomadaniy kompetensiya va nutqiy kontekstni kompleks ravishda hisobga olish zarur. Bu holat psixolingvistika va tilshunoslik kesishmasida muloqot jarayonini yanada samarali tashkil qilishga zamin yaratadi.

Asosiy qism. *Lingvistik va kognitiv tayyorgarlik.* Tilshunoslar fikricha, samarali muloqot uchun leksik va grammatik boylik yetarli bo'lishi bilan birga, kognitiv tayyorgarlik – ya'ni

axborotni tez va to'g'ri qayta ishlash, kontekstni anglash, assotsiatsiyalarni yaratish salohiyati ham muhim hisoblanadi. O'zbek tilida ko'p ma'noli, iborali so'zlar ko'pligi muloqotda tafakkur tezligini va anglash doirasini kengaytiradi.

Kommunikativ kompetensiya. Dell Hymes tomonidan ishlab chiqilgan kommunikativ kompetensiya nazariyasiga ko'ra, muloqot faqat grammatik to'g'rilik emas, balki kontekstga, suhbatdoshga va vaziyatga moslashgan ifodalar tanlashni talab etadi. O'zbek tilida bu jihat "siz-sen", "hurmatli-so'zlashuvchilik" ifodalari orqali yaqqol namoyon bo'ladi.

Emotsional-intonatsion vositalar. Samarali muloqotda intonatsiya, pauza, urg'u kabi paralingvistik vositalarning o'rni beqiyos. O'zbek tilida ohang o'zgarishi orqali turli emotsional holatlar ifodalanadi: masalan, "Nima?" so'zining hayrat, g'azab yoki tushunmovchilik ifodasi sifatida ishlatilishi.

Neverbal vositalarning ahamiyati. Psixolingvistik yondashuvga ko'ra, insonlar o'rtasidagi muloqotning 60% dan ortig'i neverbal vositalar orqali amalga oshiriladi. O'zbek madaniyatida boshni egish, qo'lni ko'ksiga qo'yish, ko'z bilan aloqa qilish kabi vositalar og'zaki nutqni to'ldirib, tushunishni samarali qiladi.

Ijtimoiy-psixologik omillar. Muloqot ishtirokchilari o'rtasidagi ishonch, hurmat, e'tibor va tayyorlik darajasi muloqot samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. O'zbek ijtimoiy muhitida muloqotda katta yoshga hurmat, ijtimoiy maqomga mos til tanlash – ijtimoiy-psixologik omillar sifatida namoyon bo'ladi.

Madaniy kontekst va nutq etiketi. Milliy madaniyat muloqot modelining psixolingvistik asosi hisoblanadi. O'zbek tilida ko'plab madaniy barqaror iboralar – duo, maqol, iboralar (masalan: "Ko'nglingiz to'q bo'lsin", "Qadam ranju bo'lmasin") – hissiy yuklamali va muloqotni iliq muhitda olib borishga xizmat qiladi.

Xulosa. Tadqiqot davomida o'zbek tilida psixolingvistik jihatdan samarali muloqotni ta'minlovchi omillar har tomonlama tahlil qilindi. Olingan ilmiy natijalar asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Samarali muloqot bu – faqat grammatik jihatdan to'g'ri gapirish emas, balki nutqiy jarayonda kognitiv, emotsional, ijtimoiy va madaniy omillar uyg'unligida yuzaga keladigan ko'p qatlamli psixolingvistik faoliyatdir.
2. O'zbek tilida intonatsion vositalar, so'zdan tashqari ifodalar (neverbal belgilar) va nutqiy etiketa elementlari kommunikativ jarayonni boyitadi va muloqotning ta'sirchanligini oshiradi.
3. Muloqotda suhbatdoshning yoshi, jinsiy belgisi, ijtimoiy maqomi va madaniy muhitiga qarab til vositalarini ongli tanlash — samarali psixolingvistik moslashuv belgilaridan biridir.
4. O'zbek tilida nutqiy madaniyat va etika me'yorlari, ya'ni duo-so'zlar, maqollar, salomlashuv andozalari muloqotni iliq, mazmunli va ijtimoiy maqbul holatda olib borishda muhim vositadir.
5. Tilshunoslik va psixologiyaning tutash nuqtasida turuvchi bu mavzu muloqot sifatini yaxshilash, til o'rgatish, pedagogik faoliyat va ijtimoiy psixologik muhitni rivojlantirish uchun zarur nazariy va amaliy asoslarni beradi.

Takliflar

1. O'quv dasturlarida (xususan, filologiya, pedagogika, psixologiya yo'nalishlarida)

“psixolingvistik muloqot”, “madaniyatlararo muloqot” kabi modul kurslarni joriy qilish zarur. Bu orqali talabalar muloqotda faqat til emas, balki shaxs va tafakkur omillarining o'rnini chuqurroq anglaydilar.

2. Tarbiyaviy va axborot-tarbiyaviy tadbirlarda o'zbek tilining emotsional, madaniy va etik vositalarini to'g'ri qo'llash bo'yicha maxsus treninglar tashkil etilishi lozim.

3. Tilni o'rganishga oid darsliklar va qo'llanmalarda kommunikativ kompetensiyani rivojlantiruvchi topshiriqlar sonini ko'paytirish, muloqot uslublari, vaziyatli suhbatlar tahlilini kiritish taklif etiladi.

4. Ilmiy-tadqiqot ishlarida o'zbek tilidagi muloqotning neverbal jihatlari, nutqiy emotsiyalar va konnotativ vositalarni chuqurroq o'rganish maqsadga muvofiqdir. Bu yo'nalish hanuzgacha yetarli darajada o'rganilmagan.

Jamiyatda nutq madaniyatini shakllantirish uchun ommaviy axborot vositalarida, ijtimoiy tarmoqlarda madaniy muloqot namunalari targ'ib qilinishi kerak. Psixolingvistik jihatdan to'g'ri va ijobiy muloqot insonlararo ijtimoiy muhitni yaxshilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Жинкин Н.И. Механизмы речи. – М.: Наука, 1972. – 200 с.
2. Хайдаров А. Ўзбек тилида мулоқот нутқи: психолингвистик ёндашув. – Т.: Фан, 2017. – 152 б.
3. Ҳотамов Н. Инсон ва нутқ: психолингвистик қарашлар. – Т.: Ўқитувчи, 2002. – 130 б.
4. Турсунов У. Ўзбек тилида мулоқот маданияти ва этик меъёрлар. – Т.: Истиқбол, 2020. – 110 б.
5. Hymes D. On Communicative Competence // Sociolinguistics / ed. by J.B. Pride, J. Holmes. – Penguin Books, 1972. – P. 269–293.
6. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. – М.: Русские словари, 1996. – 336 с.
7. Leontyev A.A. Психолингвистика. – М.: Смысл, 1999. – 284 с.
8. Tomasello M. Constructing a Language: A Usage-Based Theory of Language Acquisition. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003. – 388 p.
9. Ходжиев А. Миллий маънавият ва нутқ маданияти. – Т.: Маънавият, 2005. – 96 б.
10. Назарова Г.Ф. Психолингвистика. Учебное пособие. – М.: Флинта, 2015. – 240 с.